

CYRIAX'S TRANSVERSE FRICTION MASSAGE: PRINCIPLES AND EVIDENCE

Harun Gençosmanoğlu

Karabük University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabük, Türkiye.
ORCID Code: 0000-0002-5258-8833

ABSTRACT

Transverse friction massage, developed by James Henry Cyriax, has been used for many years in treating acute and chronic soft tissue injuries. The main objectives of transverse friction massage are to reduce pain, establish therapeutic mobility, induce traumatic hyperemia in chronic lesions, and improve function. Its effects are explained through various mechanisms, including mechanical, biochemical, neuro-reflexive, and placebo factors. It is preferred that the technique be performed perpendicular to the direction of the tissue fibers. The application should reach the depth of the target tissue and cover the entire width of the treated structure. When friction is applied to tendons or ligaments, it is crucial to maintain these structures in a stretched position. When applied to muscle bellies, the muscles should be kept in a relaxed and shortened position. The pressure or intensity should be maintained at a level where the patient feels slight pain and should not be increased; treatment should continue with the same intensity. The most effective application method is bidirectional friction, performed on both sides of the tissue. In standard practice, short-duration frictions typically 3 to 5 minutes are preferred; however, a long-duration friction application lasting approximately 15 to 20 minutes may sometimes be necessary. A break of at least 48 hours should be allowed after long-duration applications. Acute inflammations, active infections, anti-inflammatory medications, coagulation issues, fragile skin, excessive irritability, deep vein thrombosis, and calcium deposits in the treatment area are specific contraindications for transverse friction massage. Various techniques can be applied using the index finger, middle finger, ring finger, hand, thumb, pinching grip, and elbow. Current studies demonstrate that this treatment method is effective and in use today. However, research is needed to investigate its effectiveness on different types of disorders.

Keywords: Soft Tissue Therapy, Musculoskeletal Manipulations, Soft Tissue Injuries, Friction, Orthopedics

CYRIAX'IN TRANSVERS FRİKSİYON MASAJI: İLKELER VE KANITLAR

ÖZET

James Henry Cyriax'ın geliştirdiği transvers friksiyon masajı akut ve kronik yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Transvers friksiyon masajının başlıca

hedefleri ağrıyı azaltmak, terapötik hareketlilik oluşturmak, kronik lezyonlarda travmatik hiperemi oluşturmak ve fonksiyonu iyileştirmektir. Etkileri mekanik, biyokimyasal, nörorefleksif ve plasebo gibi çeşitli mekanizmalar üzerinden açıklanmaktadır. Dokunun lif yönüne dik olarak uygulamanın yapılması tercih edilir. Hedef dokunun derinliğine ulaşacak ve tedavi edilen yapının tüm genişliğini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Tendon veya ligamentlere friksiyon uygulanırken bu yapıların gergin konumda tutulması önemlidir. Kas gövdelerine uygulanırken kaslar gevşek ve kısaltılmış konumda tutulmalıdır. Basınç ya da şiddet hastanın hafif bir ağrı hissedeceği düzeyde tutulup kesinlikle artırılmamalı ve aynı yoğunlukla tedaviye devam edilmelidir. En etkili uygulama yöntemi, dokunun her iki yönünde gerçekleştirilen çift yönlü friksiyondur. Standart uygulamada genellikle 3 ila 5 dakikalık kısa süreli friksiyonlar tercih edilir, ancak bazı durumlarda, yaklaşık 15 ila 20 dakika süren uzun süreli bir friksiyon uygulaması gerekli olabilir. Uzun süreli uygulamalardan sonra en az 48 saat ara verilmelidir. Akut inflamasyonlar, aktif enfeksiyonlar, anti inflamatuvar ilaç tedavileri, pıhtılaşma sorunları, kırılğan cilt, aşırı hassasiyet, derin ven trombozu ve tedavi bölgesinde kalsiyum birikintileri transvers friksiyon masajının özel kontrendikasyonlarıdır. İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, el, başparmak, çimdikleiyici kavrama ve dirsek ile çeşitli şekillerde teknikler uygulanabilir. Güncel çalışmalar günümüzde tedavi yönteminin etkin ve kullanılmakta olduğunu göstermektedir. Bununla beraber farklı bozukluk türlerine yönelik etkinliğini araştıran çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Doku Terapi, Kas-İskelet Manipülasyonları, Yumuşak Doku Yaralanmaları, Friksiyon, Ortopedi

GİRİŞ

Cyriax'ın transvers friksiyon masajı, James Henry Cyriax tarafından geliştirilen bir manuel terapi tekniğidir ve derin yumuşak dokulardaki ağrıyı azaltmayı ve fonksiyonel yeteneği artırmayı amaçlamaktadır. Bu yöntem, tendonlar, kaslar ve bağ dokuları içindeki ağrı, spazm veya hassasiyet bölgelerine belirli bir transvers friksiyon uygulamayı içermektedir; bu uygulamanın amacı yapışıklıkları kırmak ve doku yeniden şekillendirmesi için daha iyi bir zemin hazırlamaktır (Pitsillides & Stasinopoulos, 2019). Bu tür bir uygulamanın hedefi, ankilozan spondilit ve adeziv kapsülit ile ilgili klinik çalışmalara dayanarak ağrı ve hareket ilişkisini iyileştirirken, hareket açıklığını geri kazandırmak veya sürdürmektir (Gur Kabul et al., 2021; Khan et al., 2024). Ayrıca, Cyriax tarafından sunulan temel ilkeler, çeşitli kas-iskelet bozukluklarıyla başa çıkmak için daha derin ve kontrollü bir süreç sunan alet yardımlı yumuşak doku mobilizasyonu yaklaşımlarının gelişimini de kolaylaştırmıştır (Gupta et al., 2023). Bu nedenle, Cyriax yöntemi hala mevcut fizyoterapi uygulamalarının kritik bir bileşenini oluşturmaktadır.

TEDAVİ HEDEFLERİ

Ağrıyı azaltmak, terapötik hareketlilik oluşturmak, kronik lezyonlarda travmatik hiperemi oluşturmak ve fonksiyonu iyileştirmek tedavinin başlıca hedefleridir.

a) Ağrıyı azaltma: Akut ve kronik ağrılı durumlarda kapı kontrol teorisi (Melzack & Wall, 1965), endojen opioid sistem ya da plasebo etkileri sayesinde ağrı azaltılmaya çalışılır. Ayrıca kas üzerine uygulanan friksiyonun, hassaslaşmış nöronların uyarımını azaltarak yansıyan ağrıyı azalttığı belirtilmiştir (Farasyn, 2007). Tedavi sonrası, ağrıda azalma ve kuvvet artışı gibi olumlu değişiklikler gözlemlenir. Analjezi 0,4-5,1 (ortalama 2,1) dakikada oluşur ve 0,3 ila 48 (ortalama 26) saat süresince devam eder (De Bruijn, 1984). Basınç ağrı eşliğinde ise bir değişim oluşmayabilir (Kelly, 1997).

b) Terapötik hareketlilik oluşturma: Yapışıklıkları önlemek ve gidermek amacıyla transvers friksiyon uygulanır. Lifler üzerinde anormal çapraz bağlantıların gelişimini önler, lifleri hareketli kılar, yumuşak doku iyileşmesi sürecinde liflerin düzgün hizalanmasını teşvik eder ve nihayetinde kolajen liflerin hareketliliği ve çekme kuvvetlerine karşı dayanıklılığı artırır. Ayrıca açığa çıkan ısı etkisi dokuların hareketliliğini artırır ve viskozitesini azaltır (Brosseau et al., 2002). Skar doku oluşmadan önce, doku hassasiyeti dikkate alınarak akut dönemde yapılan uygulama neticesinde dokudaki sıvı hareketlendirilir ve makrofajların rastgele teması artırılarak fagositoz hızlandırılabilir (Evans, 1980). Özetle akut dönemde nazik friksiyon uygulamaları ile inflamasyon sürecinin desteklenmesi ve iyileşmenin hızlanması hedeflenirken kronik dönemde dokudaki yapışıklıkların yumuşatılması ve hareketlendirilmesi hedeflenir.

c) Kronik lezyonlarda travmatik hiperemi oluşturma: 10 dakikayı aşan derin uygulama neticesinde dokunun kan akışında artış meydana getirerek kontrollü travmatik hiperemi gerçekleştirilir ve böylelikle inflamasyonu takiben tamir süreci ile uyumlu yapısal değişiklikler meydana gelir (Gregory et al., 2003). Uygulama neticesinde ciltte hafif kızarıklık (eritem), sıcaklık artışı, şişlik gözlenmesi doğaldır. Kan akışı ve cilt sıcaklığındaki artış inflamatuvar kimyasalların uzaklaştırılmasını sağlar. Derin ve kuvvetli uygulama fibroblast proliferasyonunu ve aktivitesini artırarak doku tamirini destekler (Davidson et al., 1997; Gehlsen et al., 1999).

d) Fonksiyonu iyileştirme: Açığa çıkardığı etkiler vasıtasıyla kas fonksiyonunu ve eklem hareket açıklığını artırmaktadır (Iwatsuki et al., 2001; Kelly, 1997). Tedavide elde edilen fonksiyondaki anlık iyileşme tedavi sonrası değerlendirmede kolaylıkla gözlenebilir (Atkins et al., 2010).

ETKİ MEKANİZMALARI

Mekanik, biyokimyasal, nörorefleksif ve plasebo gibi çeşitli mekanizmalar üzerinden transvers friksiyon uygulamalarının etkileri açıklanmaktadır.

a) **Mekanik etki mekanizması:** Friksiyon, vücut yüzeyi için mekanik bir uyarıdır, ancak ilgili dokulardaki etki mekanizması biyokimyasal ve kısmen nörorefleksiftir. Tendon kılıflarındaki friksiyonda ise mekanik bir faktör daha olasıdır. Kas veya tendon ön gerilimi sırasında gerçekleştirilen bu friksiyonlarda, tendon kılıfının en dıştaki katmanının derin katmanlarına göre mekanik olarak kayma olasılığı yüksektir. Bu, öncelikle ayak ve ellerdeki tendon kılıflarının çoğunun çok yüzeysel olması nedeniyle bu alanlarda gerçekleşebilmektedir (Löber & Van Den Berg, 2007).

b) **Biyokimyasal etki mekanizması:** Masaj veya kaşıma gibi cilt yüzeyinin mekanik olarak uyarılması mast hücrelerinden histamin salınımını tetikler ve bunu geçici eritem izler. Ancak 15 ila 20 dakika süren uzun süreli friksiyon özellikle tendinosis tedavisinde kullanılır. Bu sürenin ardındaki mantığın fosfolipaz enzimi aracılığıyla hücresel düzeyde bir inflamatuvar reaksiyonun ortaya çıkması ve böylece prostaglandin E2 sentezinin sağlanması olduğu düşünülmektedir. Hücre zarına etki eden fosfolipaz enzimi, hücreden araşidonik asidin salınımına neden olur. Araşidonik asit, çeşitli ara aşamaların ardından prostaglandin E2'nin üretildiği siklooksijenaz döngüsünü etkinleştirir. Prostaglandin E2 vazodilatör etkisi nedeniyle yaraların iyileşmesinde rol oynar. Ek olarak, uzun süreli friksiyonun dokuya minimum hasar vererek dahili iyileşme sürecini başlatabileceği öne sürülmektedir. Bu uygulama genellikle tek bir müdahale olarak kullanılır ve ardından kısa süreli friksiyon rejimleri ile desteklenir. Bununla birlikte, en iyi sonuçlar yalnızca anti-inflamatuvar ilaçların veya soğuk modalitelerinin kullanımından kaçınıldığında beklenir. İnflamatuvar sürecin zaten başlatıldığı durumlarda, uzun süreli friksiyona ihtiyaç duyulmaz; bunun yerine kısa ve düzenli uygulamalar yeterlidir. Bu tedavilerin olumlu sonuçlar verebilmesi için vücudun onarım fonksiyonlarının bütünlüğünün korunması önemlidir. Normal yara iyileşmesini etkileyen veya mümkün kılan unsurlar arasında pH değeri, sigara, stres, beslenme (vitaminler, hayvansal ve bitkisel proteinler ve benzerleri), vücutta biriken toksinler, iç organların işlevi (detoksifikasyon/besinlerin işlenmesi), ilaçlar, fizyolojik stres ve benzerleri sayılabilir (Löber & Van Den Berg, 2007).

c) **Nörorefleksif etki mekanizması:** Tedavi seansları sırasında yaralanmış dokulardaki reseptörlerin aktive olduğu görülüyor. Özellikle, büyük afferent sinir liflerinin, yani A-beta liflerinin uyarılması, kapı kontrol teorisine göre ağrı modülasyonu sağlarken, aynı anda sempatik sinir sisteminin baskılanması ve kas tonusunun azalmasına da yol açıyor. Daha büyük afferent lifler friksiyon masajı ile uyarılabilirken daha küçük afferent liflerin uyarılması ağrıya, sempatik sinir sisteminin artan aktivitesine ve iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilecek stres tepkilerine yol açar. Bu yüzden seanslar sırasında ağrıyı azaltmak önemlidir ve ana hedef daha büyük afferent liflerin uyarımını artırmaktır (Löber & Van Den Berg, 2007).

d) **Diğer etki mekanizmaları:** Fizyoterapinin etkileri sadece fiziksel sonuçlarla sınırlı kalmaz, biyolojik, nörolojik ve psikolojik yönleri de içerir. Bu müdahaleler endorfin salınımını tetikleyebilir ve bağışıklık ve sinir sistemlerini etkileyebilir. Tedavinin başarısı için bir diğer önemli unsur, hastanın tedaviye ve fizyoterapistle olan inancıdır; bu etki, genel kullanımda plasebo etkisi olarak adlandırılır.

Bu nedenle, hastaya semptomların temel nedenini, doku düzeyinde meydana gelen olayları, tedavi sürecinin doğasını ve tedavi hedeflerini açıklamak ve aynı zamanda hastayı tedavi sürecine aktif olarak dahil etmek çok önemlidir (Löber & Van Den Berg, 2007).

TEDAVİ İLKELERİ

Başarılı tedavi sonuçlarına ulaşabilmek için transvers friksiyon uygulamaları sırasında takip edilmesi gereken bazı ilkeler mevcuttur:

a) Uygulama yönü: Friksiyonun etkileri öncelikle biyolojik refleksler ve sinir sistemi kaynaklıdır. Bu nedenle, friksiyonun nasıl uygulandığı tedavi sonucu için o kadar önemli olmayabilir. Ancak, tedavi bölgesinde liflerin yönüne dik olarak uygulanması tercih edilir. Bu şekilde, tek bir friksiyon hareketi ile tüm yapı daha etkili bir şekilde tedavi edilir. Liflere dik açıyla yanlara doğru yapılan hareket, çoğu durumda ilgili liflerin tüm bölümlerinin tedavi edilmesini sağlar. Friksiyonu lifler boyunca değil de yanlara doğru uygulamanın temel nedeni, liflerin birbirine yapışmasını önlemek veya halihazırda mevcut olan yapışıklıkları düzeltmektir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

b) Uygulama sahası: Friksiyon tedavisi, lezyonun bulunduğu bölgeye doğrudan uygulanmalıdır. Lezyonun yeri, klinik değerlendirme, palpasyon bulguları ve anatominin kapsamlı bilgisi ile belirlenir. Ancak, bölgedeki hassasiyet tek başına yeterli değildir, çünkü bu, lezyonun tam yerini tutarlı bir şekilde belirleyemeyebilir. Lezyonun yerini doğrulamak için anahtar belirtiler, palpasyon sırasında hastanın ağrıyı yeniden üretmesi ve kontralateral dokuya kıyasla hassasiyette önemli bir fark olmasıdır. Friksiyon uygulaması, etkilenen yapının tamamını kapsamalıdır. Geniş bir alanda başarılı bir şekilde friksiyon hareketlerini sürdürmek için fizyoterapistin vücut ağırlığı kullanılmalıdır. Ayrıca, uygulama, yaygın bilinen anatomik standartlara uygun olarak istenen doku derinliğine ulaşacak şekilde ayarlanmalıdır. Hareket hızının artması tedaviyi yüzeysel hale getirebileceğinden ve dolayısıyla derin dokuları hedeflemede daha az etkili olabileceğinden, friksiyon yavaş ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

c) Başlangıç pozisyonu: Friksiyon tedavisi söz konusu olduğunda hem hastanın hem de fizyoterapistin pozisyonu önemlidir. Hasta, tedavi boyunca herhangi bir ilgisiz ağrı hissetmemesi için maksimum konfor sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Ayrıca, tedavi edilecek anatomik bölge, friksiyonun en iyi şekilde uygulanabilmesi için uygun bir pozisyonda olmalıdır. Aynı zamanda, fizyoterapistin pozisyonu, eklemlere gereksiz fiziksel gerginlik veya baskı uygulamadan tedavi süresinin uzatılabilmesi için değiştirilmelidir. Friksiyon genellikle tek bir parmakla uygulanır ve en sık kullanılan parmak işaret parmağıdır; bu parmak, yakınındaki parmakla sabitlenmelidir. Başparmak kullanıldığında, sabitleme için karşı el kullanılmalıdır. Ayrıca, tedavi eden el, hastanın vücudundaki sağlam bir yapıya dayanmalıdır, bu da friksiyonun daha doğru ve kontrollü bir şekilde uygulanmasını sağlar. Son olarak, anatomik hedefler belirli gereksinimleri karşılamalıdır; özellikle ligamentlere veya

tendonlara friksiyon uygularken, bu yapıların gergin durumda tutulması esastır. Tendon kılıflarının tedavisinde, tendon kılıfının dış kısmının iç kısmı üzerinde kolayca kayabilmesi için kasın gergin olması avantajlıdır. Bağlanma noktalarında (kas veya ligamentin kemiğe yerlerde) friksiyon iki kategoriye ayrılır: doğrudan ve dolaylı bağlanma. Doğrudan bağlanma kemik bölgelerinde meydana gelir ve tedavi kas veya ligament kısmen gevşetilerek gerçekleştirilir. Aksi takdirde, parmağın bağlanma noktasına ulaşması zor olabilir. Dolaylı bağlanmalar geniş bir alanda meydana gelir ve tedavi için kas veya ligamentin gergin olması gerekir. Genellikle, eklem kapsülleri kendiliğinden iyileşme eğiliminde olduğundan bu yapılara friksiyon uygulanmaz. Ancak, başparmak eyer eklemi gibi belirli eklemlerde kapsüle friksiyon uygulanabilir ve bu tedavi için kapsülün gergin kalması gerekir. Tendonun ve çevresindeki kılıfın hareketi, kılıf içinde bulunan tendonların uzaması ile kolaylaştırılır. Genel olarak, tendonlar kemik bağlantı noktalarında kolayca erişilebilir olmalıdır. Ayrıca, kasların tendonlara bağlandığı bağlantı noktaları, kas gövdelerinin hem gevşemiş hem de kasılmış pozisyonlarda olabilmesi için kolayca erişilebilir olacak şekilde tasarlanmalıdır. İlgili dokuların erişilebilirliğini artırmak için ligamentlerin hafifçe gerilmesi önerilir. Ek olarak, fizyoterapistin pozisyonu, parmaklar ve eller üzerinde minimum stresle vücut ağırlığının tam olarak kullanılmasını kolaylaştırmalıdır. Bu bağlamda, hastanın uygulayıcının aşağısında konumlandırılması yararlı olabilir. Ergonomik yaklaşımlarla birlikte el ve parmak tekniklerinde yapılan değişiklikler, yorgunluğu ve gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

d) Tedavinin yoğunluğu: Friksiyon tedavisi uygulamadan önce, uygun provokatif manevralar kullanarak ilgili tedavi noktasının tam yerini belirlemek için etkilenen bölgeyi dikkatlice palpe etmek kesinlikle gereklidir. Bu provokatif değerlendirme sırasında hasta, duruma özgü ağrıyı hissetmelidir; ağrı, lezyonu doğru bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur. Daha sonra, friksiyon uygularken, yoğunluk veya kuvvet, hasta tarafından sadece minimal rahatsızlık hissedilecek bir seviyeye ayarlanmalıdır; bu minimal ağrı genellikle bir ila iki dakika içinde kaybolur. Ancak bu noktadan sonra yoğunluk seviyesi artırılmamalı, önceden belirlenen seviyede tutulmalıdır. Sonraki tedavide de aynı protokol izlenmelidir: her seans, yapıyı bulmak için provokatif palpasyonla başlamalı, ardından kontrollü olarak hafif yoğunlukta friksiyon uygulanmalıdır. Friksiyon uygulanırken ağrının artması genellikle olumsuz yan etkilere neden olur, çünkü bu durum sempatik refleks aktivitesini artırabilir ve bu da birçok hastada kan dolaşımını azaltır. Ayrıca, bu süreçte kortizol gibi stresle ilişkili hormonlar salgılabılır ve bu hormonlar kolajen sentezini baskılayarak yara iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte, friksiyonun temel amacı yara iyileşme sürecini iyileştirmek ve mümkünse hızlandırmaktır. Bu nedenle, uygulama derinliği ve süresinin lezyonun hassasiyeti ve hastanın tepkisine göre ayarlanması önemlidir. Özellikle tedavinin başlangıcındaki ilk seanslarda, analjezik etki elde etmek için müdahaleler yavaşça yapılmalıdır. Hastaya bu tedavi yönteminin etkinliğinin ağrı yoğunluğu ile ilişkili olmadığı bilgisi verilmelidir. Uygulama sırasında, fizyoterapistin parmaklarının

hastanın cildini ve yüzeysel tabakaları aynı anda hareket ettirerek friksiyonu istenen dokuya başarılı bir şekilde iletmesi çok önemlidir. Bu yöntem, kabarcık oluşumunu önler ve friksiyon uygulamasının etkinliğini artırır. En uygun uygulama yöntemi, dokuya göre her iki yönde uygulanan iki yönlü (ileri-geri) friksiyondur (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

e) **Tedavi süresi:** Belirli koşullar altında, 15 ila 20 dakika arası daha uzun süreli friksiyonlar gerekli görülebilir. Ancak, bu tür uzun süreli friksiyon uygulamaları normalde tek seferlik olarak uygulanır ve kronik inflamasyonu olan dokularda kontrollü inflamasyon oluşturarak yaranın iyileşme sürecini başlatmak için kullanılır. Rutin terapötik uygulamalarda, genellikle 3 ila 5 dakika süren daha kısa süreli friksiyon uygulamaları kullanılır; bu süre, etkilenen dokudaki kan dolaşımını artırmak için yeterlidir. Friksiyon tedavisi, kan akışının kısıtlı olduğu ve bu nedenle iyileşme sürecinin gecikmeli ve karmaşık olduğu bilinen tendonlar, ligamentler ve bunların kemik bağlantı noktaları gibi anatomik yapılara uygulanır. Uzun süreli friksiyon uygulamasından yaklaşık dört gün sonra, uygulayıcılar daha hafif ve daha kısa süreli friksiyon uygulamalarına geçebilirler. Çoğu durumda, bu kısa süreli friksiyon uygulamaları hastalar tarafından yapılabilir ve kan akışını uyarmak için saat başı tekrarlanabilir. Kronik lezyonlarda, analjezi sağlandıktan sonra friksiyon uygulama süresinin yaklaşık 10 dakikaya uzatılması önerilir; ayrıca, doku hassasiyetinin azalması için uygulamalar arasında en az 48 saat geçmesi gerekir. Akut lezyonlarda ise, yaklaşık altı adet yüzeysel ve hafif transvers friksiyon uygulanması ve bu müdahalelerin günlük olarak tekrarlanması önerilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

ENDİKASYONLAR

Açığa çıkardığı etkiler açısından transvers friksiyon masajı belirli durumlarda uygulanabilir. Tendon, ligament veya eklemlerin akut yaralanmalarında yaklaşık 4-5. günden itibaren uygulanabilir. Histamin salınımını sağlamak amacıyla kısa süreli friksiyonlar (3-5 dakika) hasta tarafından saat başı uygulanabilir. Kronik yaralanma durumunda tek seferlik uzun süreli (15-20 dakika) bir friksiyon masajı ve ardından yaklaşık 2-3 gün sonra kısa friksiyon uygulamaları, bunlar da yine hasta tarafından saat başı uygulanabilir. (Löber & Van Den Berg, 2007).

KONTRENDİKASYONLAR

Manipülatif uygulamaların sakıncalı olması nedeniyle transvers friksiyona dair bazı **genel kontrendikasyonlar** mevcuttur (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007):

- * Tedavi bölgesinde bozulmuş stabilite (kırık, ligament yırtığı, osteoporoz, osteomalazi, osteopeni vb.)
- * İnflamasyonlar ve enfeksiyonlar (Artrit, psoriasis, Reiter hastalığı, gut, diskit, spondilit, bursit vb.)
- * Tedavi bölgesinde belirgin dejenerasyon belirtileri (artroz, spondiloz, osteofit ve spondilofit oluşumu vb.)
- * Nörolojik değişiklikler (miyelopati, ekstremitelere yayılan nöropati, mesane ve rektum bozuklukları vb.)
- * Tedavi bölgesinde doğuştan veya sonradan oluşan malformasyonlar (a/displaziler, hiperplaziler vb.)
- * Damarlarda meydana gelen değişiklikler (anomaliler, ateroskleroz vb.)

- * Tedavi bölgesindeki birincil ve ikincil tümörler
- * Akut yaralanmalar (özellikle ilk beş gün içinde)
- * Pıhtılaşma sorunları (hemofili, antikoagülan tedavisi vb.)
- * Hamilelik ve/veya hormon tedavisi nedeniyle ligament gevşekliği
- * Fizyoterapiye ve/veya fizyoterapisteye karşı korku-kaçınma davranışı ve/veya olumsuz tutum
- * Şiddetli ağrı veya aşırı hassasiyet
- * Steroid anti inflamatuvar ilaçlarla tedavi. Sistemik kullanımda osteoporoz gelişebilir, lokal uygulamada tendon ve/veya ligamentlerde yırtılmalar meydana gelebilir.

Transvers friksiyon özelinde dikkate alınması gereken bazı **özel kontrendikasyon** durumları da söz konusudur:

- * **Akut inflamasyonlar (yaralanmadan sonraki ilk beş gün):** Bu hem kısa hem de uzun süren friksiyonlar için geçerlidir. Kronik de olsa halihazırda iyileşme süreci devam ediyorsa, uzun süren friksiyonlar da sakıncalıdır.
- * **Aktif enfeksiyonlar:** İltihap, çıban, sivilce ve benzeri aktif enfeksiyon sahalarına uygulanmaz.
- * **Anti inflamatuvar ilaçlarla tedavi:** Bu, tedavi nedeniyle hastaya zarar verilebileceği anlamında bir kontrendikasyon değildir, ancak bu durumda friksiyon tedavisinden olumlu bir etki beklenemez.
- * **Ağrı kesici ilaçlarla tedavi:** Ağrı kontrolünün yapılamaması ve dolayısıyla aşırı doz tehlikesi mevcuttur.
- * **Pıhtılaşma sorunları, antikoagülanlarla tedavi ve kırılgen cilt:** Dokuda meydana getirilen kanama tedavi sürecinin olumsuz bir prognozu takip etmesine yol açabilir.
- * **Aşırı hassasiyet:** Mekanik uyarılara maruz kaldığında yüksek hassasiyete sahip bursa, sinir ve benzeri yapıların üzerinde friksiyon uygulamaları sakıncalıdır.
- * **Tedavi bölgesinde kalsiyum birikintileri:** Friksiyonun bu değişiklikler üzerinde herhangi bir etkisi olduğu konusunda bilimsel bir kanıt bulunmamakla beraber myositis ossifikans riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.
- * **Derin ven trombozu:** Kan akışında meydana gelen artış venlerde göllenmelere ve tıkanıklıklara yol açabilir.

TEKNİKLER

İlkesel düzeyde friksiyon çeşitli şekillerde uygulanabilir. Ancak klasik bazı teknikler vardır ki, günümüzde de hâlâ tercih edilerek kullanılmaktadır:

- a) **İşaret Parmağı Tekniği:** İşaret parmağı, friksiyonun uygulanacağı anatomik pozisyona yerleştirilir ve liflerin yönüne dik olarak konumlandırılır. Orta parmak, işaret parmağına destek görevi görür, gerekli basıncı uygulamanın yanı sıra aşırı gerilmeyi önlemek için işaret parmağının eklemine

sabitler. Aynı zamanda, fizyoterapistin başparmağı hastanın vücuduna yerleştirilerek bilek eklemi stabilize edilir. Friksiyon işlemi, el bileğinin fleksiyonunu takiben ekstansiyonunu ritmik bir dizisini içerir. Ergonomi açısından, friksiyon uygulanırken basınç sadece ilgili bölgeye uygulanmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

b) Orta Parmak Tekniği: Bu teknik yalnızca belirli durumlarda, örneğin Aşil tendonu (ön tibial ve fibular yüzeyler) ve supraspinatus tendonu gibi lokalize alanlarda kullanılır. Bu yöntem kullanıldığında, orta parmak friksiyon uygulanacak anatomik yapı üzerine yerleştirilir. Bu durumda orta parmağa destek, işaret parmağı tarafından sağlanır. Friksiyon hareketi, uygulayıcı tarafından ön kolun pronasyon ve supinasyon hareketleriyle oluşturulur. Bazı durumlarda yüzük parmağından da yararlanılabilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

c) El Tekniği: Tedavi alanı tek parmakla etkili bir şekilde friksiyon uygulamak için çok geniş olduğunda, tedavi alanına birden fazla parmakla uygulama yapmak avantajlıdır. Bu durumda, fizyoterapist diğer elini uygulamayı yapan parmakları sabitlemek için kullanır. Ayrıca, başlangıçta yerleştirilen diğer elin başparmağı da bu sabitlemeye katkıda bulunur. Friksiyon el bileğinin fleksiyonu ve ekstansiyonu ile gerçekleştirilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

d) Başparmak Tekniği: Özel ve istisnai durumlarda, başparmak friksiyon oluşturma rolünü üstlenebilir. Bu gibi durumlarda, diğer elin başparmağı sabitlemesi faydalıdır. Fizyoterapistin başparmağı tüm eklemlerinde yeterli sabitliği gösteriyorsa, ek destek gerekmez. Friksiyon hareketi genellikle el bileğinde ulnar ve radyal deviasyon ile gerçekleştirilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

e) Çimdikleyici Kavrama Tekniği: Tendon veya kas dokuları gibi çok yoğun anatomik yapılar için, tedavi edilmesi gereken bölge başparmak ve işaret parmağı arasında veya başparmak ve birkaç parmak arasında tutulabilir. İkinci teknikte, yukarı doğru hareketlerle friksiyon etkisi yaratılır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007).

f) Dirsek tekniği: Kas gövdesinin yüzey alanı çok geniş olduğunda ve kaba kuvvetin fazlasıyla gerekli olduğu durumlarda elin yönlendirmesiyle olekranon çıkıntısından da yararlanılabilir (Atkins et al., 2010).

KANITLAR

Donuk omuz olarak da bilinen adeziv kapsülit bağlamında, randomize kontrollü çalışmalar içeren sistematik derlemeler, transvers friksiyon masajının ağrıyı azaltabileceğini ve omuz hareketliliğini iyileştirebileceğini göstermiştir. Örneğin, Khan ve arkadaşları adeziv kapsülit tanısı konulan hastalarda hareket açıklığında önemli artışlar ve ağrıda önemli azalmalar sağlandığını bulmuştur (Khan et al., 2024). Benzer şekilde, Srivastava ve arkadaşları, evre 1 ve evre 2 adeziv kapsülitli hastaların transvers friksiyon masajına iyi yanıt verdiklerini belirtmiş, rutin fizyoterapi ile kombine kriyoterapi ile karşılaştırılabilir sonuçlar ürettiklerini bildirmiştir (Srivastava et al., 2021). Bu gözlemler, adeziv

kapsülit tedavisinde yararlı bir etkinin söz konusu olduğunu göstermektedir; ancak, nispeten küçük örneklem boyutları ve tedavi parametrelerindeki heterojenlik, daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır (Khan et al., 2024; Srivastava et al., 2021).

Tenisçi dirseği olarak da bilinen lateral epikondilitin tedavisinde, birçok çalışma transvers friksiyon masajının yararlı etkilerini ortaya koymuştur. Shukla ve arkadaşları, lateral epikondilite odaklanan bir vaka çalışmasında uygulamayı takiben ağrıda önemli azalmalar olduğunu bildirmiştir (Shukla et al., 2024). Kalaskar ve arkadaşları gözetimli egzersiz programı ile Cyriax fizyoterapisini karşılaştırmış ve ağrı düzeyleri ile fonksiyonel parametrelerde iyileşmeler olduğunu bildirmiştir (Kalaskar et al., 2021). Ayrıca, Abbas ve arkadaşları, transvers friksiyon masajı ile Mulligan mobilizasyonunu karşılaştırmış ve transvers friksiyon masajının ağrıyı önemli ölçüde azaltsa da Mulligan mobilizasyonunun çeşitli fonksiyonel ölçütler açısından daha iyi sonuçlar sağladığı sonucuna varmışlardır (Abbas et al., 2019). Ayrıca, transvers friksiyon masajı standart müdahaleler ve ultrason tedavileriyle birlikte kullanıldığında fonksiyonel durum skorlarında ve ağrı yoğunluklarında iyileşmeler olduğu ortaya konulmuştur (Dhivya Shree et al., 2024; Nagore et al., 2024). Buna karşın, epikondilite Cyriax tedavisinin etkinliğini test eden bir meta-analizli derleme, çeşitli çalışmaların tasarımları ve uygulama yöntemlerine göre farklı bulgular bildirmeleri nedeniyle kesin sonuçlar vermemiştir (Nacif, 2018). Genel olarak, bu çalışmalar, transvers friksiyon masajının lateral epikondilitin ağrısının hafifletilmesinde etkili olmasına rağmen, fonksiyonel rehabilitasyon potansiyelinin multimodal bir müdahale programında birleştirildiğinde en üst düzeye çıkarılabileceğini göstermektedir.

Farklı durumlarda görülen özel etkilerin yanı sıra, transvers friksiyon masajının dahili mekanizmasının dokulardaki yerel onarım mekanizmalarının aktivasyonunu ve kolajen liflerinin yeniden düzenlenmesini ve ayrıca anormal fibrotik dokunun parçalanmasını sağladığı düşünülmektedir (Pitsillides & Stasinopoulos, 2019). Ayrıca, geleneksel Cyriax protokolünde yapılan değişikliklerin tedavinin etkinliğini artırabileceği öne sürülerek, klinik uygulamada metodolojik iyileştirme ve standardizasyonun rolü daha da vurgulanmıştır (Pitsillides & Stasinopoulos, 2019). Buna ek olarak, bir sistematik derlemede, transvers friksiyon masajı tenisçi dirseği gibi tendinopati durumlarında uygulanan diğer fizyoterapötik müdahaleler arasında sınıflandırılmış ve klinik faydaları takdir edilmekle birlikte, daha bütüncül bir rehabilitasyon yaklaşımı içinde ele alınması gerektiği belirtilmiştir (Simplicio et al., 2024).

Özetle, mevcut literatürdeki kanıtlar, transvers friksiyon masajının adeziv kapsülit ve lateral epikondilit tanısı konulan hastalarda ağrıyı önemli ölçüde azaltabileceğini ve hareket açıklığını iyileştirebileceğini göstermektedir. Ancak, çalışma tasarımlarındaki heterojenlik, küçük örneklem boyutları ve tedavi protokollerindeki farklılıklar, bu tekniğin kesin rolünü belirlemek ve kullanımını optimize etmek için daha fazla yüksek kaliteli araştırma yapılmasını gerektirmektedir. Bu teknik, multimodal bir tedavi yaklaşımının parçası olarak önemli faydalar sunuyor gibi görünmektedir, ancak

gelecekteki arařtırmalar, farklı klinik ortamlarda tutarlı sonuçlar elde etmek için uygulama parametrelerini standartlařtırmayı amaçlamalıdır.

SONUÇ

Cyriax'ın enine friksiyon masajı, mekanik, biyokimyasal ve nöro-refleksif mekanizmalar yoluyla ağrıyı azaltmayı, hareketlilięi geri kazandırmayı ve yumuřak doku iyileřmesini desteklemeyi amaçlayan, yaygın olarak kullanılan bir manuel terapi teknięidir. Mevcut kanıtlar, özellikle adeziv kapsülit ve lateral epikondilit gibi durumların tedavisinde, özellikle dięer fizyoterapi yöntemleriyle birleřtirildięinde etkinlięini göstermektedir. Ancak, çalıřma tasarımı ve uygulama protokollerindeki farklılıklar genelleřtirilebilirlięi sınırlamaktadır. Optimum sonuçlar için doęru teknik, kontrendikasyonlara dikkat ve multimodal bir yaklařımla entegrasyon esastır. Tedavi parametrelerini standartlařtırmak ve daha geniř klinik uygulamalarını deęerlendirmek için daha fazla yüksek kaliteli arařtırma yapılması gerekmektedir.

KAYNAKLAR

- Abbas, S., Riaz, R., Khan, A., Javed, A., & Raza, S. (2019). Effects of mulligan and cyriax approach in patients with subacute lateral epicondylitis: So: 21-2017/re-trjvol03iss02p107. *The Rehabilitation Journal*, 3(02), 107-115. <https://doi.org/10.52567/trj.v3i02.15>
- Atkins, E., Goodlad, E., & Kerr, J. (2010). *A Practical Approach to Orthopaedic Medicine E-Book: A Practical Approach*. Elsevier Health Sciences.
- Brosseau, L., Casimiro, L., Milne, S., Robinson, V., Shea, B., Tugwell, P., & Wells, G. (2002). Deep transverse friction massage for treating tendinitis. *The Cochrane database of systematic reviews*(4), CD003528-CD003528. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd003528>
- Davidson, C. J., Ganion, L. R., Gehlsen, G. M., Verhoestra, B., Roepke, J. E., & Sevier, T. L. (1997). Rat tendon morphologic and functional changes resulting from soft tissue mobilization. *Medicine and science in sports and exercise*, 29(3), 313-319. <https://doi.org/10.1097/00005768-199703000-00005>
- De Bruijn, R. (1984). Deep transverse friction; its analgesic effect. *International Journal of Sports Medicine*, 5(S 1), S35-S36. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1025944>
- Dhivya Shree, Y., Alagaesan, J., & Nirmala, J. G. (2024). Effectiveness of Mulligan Mobilization Technique Versus Cyriax Technique for Lateral Epicondylitis: A Pilot Study. *Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy*, 18(5), 481-486. <https://doi.org/10.37506/nda86v32>
- Evans, P. (1980). The healing process at cellular level: a review. *Physiotherapy*, 66(8), 256-259.
- Farasyn, A. (2007). Referred muscle pain is primarily peripheral in origin: the “barrier-dam” theory. *Medical hypotheses*, 68(1), 144-150. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2006.05.063>
- Gehlsen, G. M., Ganion, L. R., & Helfst, R. (1999). Fibroblast responses to variation in soft tissue mobilization pressure. *Medicine and science in sports and exercise*, 31(4), 531-535. <https://doi.org/10.1097/00005768-199904000-00006>
- Gregory, M., Deane, M., & Mars, M. (2003). Ultrastructural changes in untraumatised rabbit skeletal muscle treated with deep transverse friction. *Physiotherapy*, 89(7), 408-416. [https://doi.org/10.1016/S0031-9406\(05\)60074-0](https://doi.org/10.1016/S0031-9406(05)60074-0)
- Gupta, U., Sharma, A., Rizvi, M. R., Alqahtani, M. M., Ahmad, F., Kashoo, F. Z., Miraj, M., Asad, M. R., Uddin, S., & Ahamed, W. M. (2023). Instrument-assisted soft tissue mobilization technique versus static stretching in patients with pronated dominant foot: a comparison in effectiveness on flexibility, foot posture, foot function index, and dynamic balance. *Healthcare*, 11(6), 785. <https://doi.org/10.3390/healthcare11060785>

- Gur Kabul, E., Basakci Calik, B., Oztop, M., & Cobankara, V. (2021). The efficacy of manual soft-tissue mobilization in ankylosing spondylitis: A randomized controlled study. *International Journal of Rheumatic Diseases*, 24(3), 445-455. <https://doi.org/10.1111/1756-185X.14072>
- Iwatsuki, H., Ikuta, Y., & Shinoda, K. (2001). Deep friction massage on the masticatory muscles in stroke patients increases biting force. *Journal of Physical Therapy Science*, 13(1), 17-20. <https://doi.org/10.1589/jpts.13.17>
- Kalaskar, G., Sinha, R., & Phansopkar, P. (2021). A Comparative study to evaluate the efficacy of Supervised Exercise Program and Cyriax Physiotherapy on pain and function in Lateral Epicondylitis. <https://doi.org/10.21203/rs.3.pex-1484/v1>
- Kelly, E. (1997). A Study into the Effect of Deep Transverse Frictional Massage to the Gastrocnemius Muscles, on Pain Pressure Threshold, Range of Dorsiflexion and Force of Muscle Contraction. *Journal of Orthopaedic Medicine*, 19(1), 3-9. <https://doi.org/10.1080/1355297X.1997.11719838>
- Khan, S., Arsh, A., Khan, S., & Ali, S. (2024). Deep transverse friction massage in the management of adhesive capsulitis: A systematic review. *Pakistan journal of medical sciences*, 40(3Part-II), 526. <https://doi.org/10.12669/pjms.40.3.7218>
- Löber, M., & Van Den Berg, F. (2007). *Untersuchen und Behandeln nach Cyriax*. Springer-Verlag.
- Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain Mechanisms: A New Theory: A gate control system modulates sensory input from the skin before it evokes pain perception and response. *Science*, 150(3699), 971-979. <https://doi.org/10.1126/science.150.3699.971>
- Nacif, S. C. F. (2018). Association of the efficacy of Cyriax therapy in patients with epicondylitis: meta-analysis. *Revista de sanidad militar*, 72(3-4), 246-252. <https://doi.org/10.56443/rsm.v72i3-4.178>
- Nagore, A., Samal, S., & Kolhe, P. D. (2024). Effectiveness of the Cyriax Technique With Conventional Therapy in the Management of Lateral Epicondylitis: A Case Report. *Cureus*, 16(6), e61813. <https://doi.org/10.7759/cureus.61813>
- Pitsillides, A., & Stasinopoulos, D. (2019). Cyriax friction massage—suggestions for improvements. *Medicina*, 55(5), 185. <https://doi.org/10.3390/medicina55050185>
- Shukla, N., Awasthi, D., Zaidi, A., Chandrasekhar, K., & Dixit, A. (2024). A CASE REPORT ON THE EFFECTS OF CYRIAX TECHNIQUE (DEEP FRICTION MASSAGE) APPROACH TO REDUCE PAIN ON LATERAL EPICONDYLITIS. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(6), 1545–1549. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.2438>
- Simplicio, C. L., Purita, J., Murrell, W., Santos, G. S., dos Santos, R. G., & Lana, J. F. S. D. (2024). Physiotherapy techniques used in injury treatment: A systematic review of tennis elbow. *Tanjungpura Journal of Coaching Research*, 2(3), 114-123. <https://doi.org/10.26418/tajor.v2i3.86823>
- Srivastava, S., Sukanya, K., & Mittal, H. (2021). Effect of Cyriax Deep Friction Massage Versus Cryotherapy in Stage 1 & 2 of Adhesive Capsulitis: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 33(57A), 40-48. <https://doi.org/10.9734/jpri/2021/v33i57A33966>